

МИССИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА В УЛУЧШЕНИИ СРЕДИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Расулова Н.Ф., Исомова Д.М., Назаров Ш.Б.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10456050>

Аннотация. *Репродуктивное поведение женщин и всего населения в целом — важнейший фактор для формирования концепции политики в области планирования семьи и практической её реализации в каждой стране. В данной статье проведен обзор проведенных мероприятий в Республике Узбекистан по совершенствованию программ охраны репродуктивного здоровья женщин.*

Ключевые слова: *репродуктивное здоровье, профилактика, врач общей практики.*

Актуальность. Репродуктивное здоровье не только медицинская, но и социальная проблема. Низкое состояние репродуктивного потенциала современных женщин во многом зависит от условий образа жизни. Для многих женщин нашей республики в различных ее регионах это определяется низким индексом здоровья и неадекватным отношением к своему здоровью. В улучшении этих показателей большая роль возлагается на семейных врачей.

Цель исследования. Определить роль и место семейного врача в улучшении показателей репродуктивного здоровья женщин в Узбекистане.

Материалы и методы. Для изучения условий, образа жизни и репродуктивного поведения исследуемая группа была сформирована в соответствии с критериями включения методом сплошного отбора при проведении профилактических осмотров, обратившихся в ЛПУ. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей становления репродуктивной системы и гинекологической заболеваемости проводилось в статистической совокупности, сформированной из женщин фертильного возраста.

Результаты и обсуждения. Исследования проводились в Районной медицинской объединений Ташкентского района Ташкентской области. По данным РМО в 2021-2022гг. работали 71 семейных врачей. Количество женщин данного района в период исследования составила 86463 человек, из них женщин фертильного возраста – 68,1% (58915 чел.). В нашем исследовании участвовали 71 семейные врачи, 84 медицинских сестер и 106 пациентов, обратившихся в РМО. Основным направлением в совершенствовании организации медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья является оптимизация деятельности первичной медико-профилактической помощи на всех уровнях ее оказания с увеличением объемов и качества обследования. С этой целью нами изучалось состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Анализ данных проведенного исследования показало, что заболеваемость женщин репродуктивного возраста в 2021 году составила – 23494. По итогам 2021 года среди беременных женщин у 39,87% отмечалось заболеваемости: анемия – 34,9%, заболеваний органов дыхания – 17,2%, болезни мочеполовой болезни – 7,1%, болезни органов кровообращения – 6,4%, эндокринные заболевания – 6,78%, заболевания пищеварительной системы – 8,37%, другие заболевания – 19,3%. В целом, респонденты по уровню благосостояния относятся к среднеобеспеченным семьям и в большинстве (91%) удовлетворены своими жилищными условиями. По результатам опросов признали себя семьями с высоким достатком 8%

опрошенных домохозяйств, с достатком выше среднего уровня – 20%, среднеобеспеченными - 67%, ниже среднего достатка – 5%. Приоритетными жизненными ценностями респондентов определены: поддержание хорошего здоровья (53% опрошенных определили 1 место среди своих жизненных ценностей), наличие крепкой семьи и детей, а затем только наличие постоянной работы, материального достатка, хороших жилищных условий. Семейное обстоятельство пациенток показало, что 98 (92,5%) имели полную семью, всего 8 (7,5%) были неполным. Из репродуктивного анамнеза анкетированных пациенток выяснилось, что частота самопроизвольного выкидыша из числа опрошенных составила 12,3%, причем от одного до 4-х выкидышей, преждевременных родов — 7,6%, репродуктивные потери составили 11,7%. 13,1% пациенток пользовались внутриматочной контрацепцией.

Основная работа по улучшению репродуктивного здоровья женщин проводится в отделении женской консультации семейной поликлиники. Большая работа по планированию семьи проводится в женских консультациях района, результатом которой является снижение количества женщин, направляемых на прерывание беременности. В течение последних 5 лет в районе отсутствуют случаи прерывания беременности по социальным показаниям. По данным женских консультаций района, регулярно используют контрацепцию 8,6% женщин фертильного возраста, в том числе гормональную – 6,99%. В структуре медицинских (легальных) аборт – 46,4% составляют аборты в ранние сроки. Почти треть от общего числа абортов (29,6%) производится женщинам в возрасте 25-29 лет; в возрасте 30-34 года – 26,7%; в возрасте 35-39 лет – 7,6%.

В кабинете по планированию семьи женской консультации Ташкентского района Ташкентской области проводится работа по профилактике нежелательной беременности. На учете состоит 41% женщин, использующих различные методы контрацепции. В большинстве случаев используются гормональные контрацептивы (около 60%), ВМС (около 30%), другие методы контрацепции – около 10% (барьерные и др.).

Вывод. Изучение показателей репродуктивного здоровья и анализа анкет убедительно говорит о реальном улучшении где постоянно работают семейные врачи, в частности: охват контрацепцией (74%), ранее взятие на диспансерный учет (61%), снижение осложнений беременности, таких как гестозы в 2007 году до 1,4% в 2012 году, снижение уровня материнской и перинатальной смертности за счет улучшения качества обслуживания населения. Иными словами, семейный врач – это специалист широкого профиля, врач-универсал, способный решить целый комплекс проблем, связанных со здоровьем пациентов.

REFERENCES

1. Г. А. Джалилова, И. С. Исаев, М. И. Икрамова, Н. А. Раджабова./ Оценка показателей репродуктивного здоровья женщин в Узбекистане // Молодой ученый, 2014, № 3 (62). — С. 176-178.

2. Раззаков А.А. (2023). Оценка показателей репродуктивного здоровья женщин. // Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiyasi, 2(2), 7–8

3. Анваров А.К. / Медико-социальные аспекты проблемы села //Здравоохранение Узбекистана.-Душанбе, 1991.-№5.-С. 63-66.

4. Джалилова Гульчехра Азамовна, Бакаева Юлдуз Рустамовна, / Охрана здоровья женщин-это залог формирования здорового поколения // EUROPEAN RESEARCH /Innovation in science, education and technology, 141-142